

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....	7
2. Франгисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....	12
3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	15
4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....	20
5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....	23
6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	27
7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....	31
8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Аскарова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....	42
10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....	46
11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....	50
12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....	54
13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	59
14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1–L2).....	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvatliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

УДК: 616.72-002.77-085.22

Ибрагимов Акобир Исмаилович
Норов Абдурахмон Убайдуллоевич
Юлдашев Равшан Муслимович
Джуманов Камалиддин Нуриддинович
Центр развития профессиональной квалификации
медицинских работников
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр нейрохирургии

РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384157>

АННОТАЦИЯ

Хроническая боль в позвоночнике является одной из наиболее распространённых причин, приводящих к обращениям в больницы, потере трудоспособности и инвалидности среди взрослых пациентов по всему миру. Хроническая боль в позвоночнике возникает по множеству причин; любая структура позвоночника, которая имеет нервное снабжение, такая как мышцы, синовиальные суставы, межпозвоночные диски, дуральная оболочка и связки, может быть источником боли в позвоночнике. Настоящий обзор сосредоточен на оценке эффективности радиочастотной абляции при хронических болях в позвоночнике. Также представлена история применения и основные принципы работы радиочастотной абляции.

Ключевые слова: Хроническая боль, радиочастотная абляция при хронических болях, боли в позвоночнике, хирургическое лечение боли, дегенеративные заболевания позвоночника.

Ibragimov Akobir Ismailovich
Norov Abdurakhmon Ubaydulloyevich
Yuldashev Ravshan Muslimovich
Djumanov Kamaliddin Nuriddinovich
Tibbiyot xodimlarining kasbiy
malakasini rivojlantirish markazi
Respublika ixtisoslashtirilgan
neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi

UMURTQA POG'ONASI SURUNKALI OG'RIQLARINI DAVOLASHDA RADIOTO'LQINLI ABLIYASIYANING ROLI: BIZNING AMALIY TAJRIBAMIZ TAHLILI

ANNOTATSIYA

Umurtqa pog'onasi xronik og'riq dunyo bo'ylab bemorlar orasida shifoxonaga murojaat qilish, ish qobiliyatini yo'qotish va nogironlikka sabab bo'ladigan eng tarqalgan holatlardan biridir. Umurtqa pog'onasi dagi xronik og'riq turli sabablarga ko'ra yuzaga keladi; masalan, mushaklar, sinovial bo'g'imlar, umurtqalararo disklar va bog'lamlar, bu tuzilmalar umurtqa pog'onasi og'riqning manbai bo'lishi mumkin. Ushbu ulmiy maqola xronik umurtqa pog'onasidagi og'riqlarni davolashda radiochastotalik ablyatsiyasining samaradorligini baholashga qaratilgan. Shuningdek, radiochastotalik ablyatsiyasining qo'llanilish tarixi va asosiy ishlash prinsiplari keltirilgan.

Kalit so'zlar: Xronik og'riq, xronik og'riqlarda radiochastotalik ablyatsiya, qonsoqlikdagi og'riqlar, jarrohlik davolash, degenerativ kasalliklar.

Ibragimov Akobir Ismailovich
Norov Abdurakhmon Ubaydulloyevich
Yuldashev Ravshan Muslimovich
Djumanov Kamaliddin Nuriddinovich
Center for Professional Qualification
Development of Medical Workers
Republican specialized
Scientific and Practical Research Center of Neurosurgery

ROLE OF RADIOFREQUENCY ABLATION IN THE TREATMENT OF CHRONIC SPINAL PAIN SYNDROME: ANALYSIS OF OUR EXPERIENCE

ANNOTATION

Chronic spinal pain is one of the most common causes leading to hospital visits, loss of work capacity, and disability among adult patients worldwide. Chronic spinal pain arises from multiple causes; any spinal structure that has nerve supply, such as muscles, synovial joints, intervertebral discs, dura mater, and ligaments, can be a source of spinal pain. This review focuses on evaluating the efficacy of radiofrequency ablation for chronic spinal pain. It also presents the history of its application and the main principles of radiofrequency ablation.

Keywords: Chronic pain, radiofrequency ablation for chronic pain, spinal pain, surgical pain treatment, degenerative spinal diseases.

Актуальность: Хроническая боль позвоночника является значимой проблемой мирового здравоохранения, затрагивающей приблизительно 20% населения мира, или около 1,5 миллиарда человек [1,3]. С экономической точки зрения это является значительным, при этом ежегодные расходы, связанные с хроническим болевым синдромом, в США составляют от 560 до 635 миллиардов долларов на медицинское лечение и потерю производительности [4,5]. Хроническая боль обычно определяется как боль, сохраняющаяся или повторяющаяся в течение более 3-6 месяцев. Она часто сопровождается депрессией, которая затрагивает около 350 миллионов человек во всем мире [6,7,8]. Несмотря на высокую социальную и медицинскую значимость хронической боли в позвоночнике, до сих пор отсутствует единый консенсус по тактике лечения, а результаты терапии требуют применения инновационных методов [9,10,11]

Цель исследования: Оценка эффективности методов интервенционного лечения хронического болевого синдрома в области позвоночника.

Основная часть: Согласно литературным данным, на первом месте среди причин нарушения качества жизни пациентов находится боль в нижней части спины, или low back pain в английской терминологии. На втором месте — мигрень, за которой следует нарушение слуха. Более того, депрессивные состояния также приводят к снижению качества жизни пациентов. Остеоартриты и другие скелетно-мышечные заболевания являются основными причинами ухудшения качества жизни. [12,13,14].

История: Несмотря 1891 году D'Arsonval впервые продемонстрировал данный метод в медицине, радиочастотная

абляция (РЧА) нашла свое применение в таких специальностях, как кардиология, неврология, онкология и проктология [15,16,17]. Методика РЧА была впервые использована в ортопедии для уменьшения слабости мягких тканей в первую очередь вокруг плечевого сустава. Достижимый эффект не оказался долгосрочным, так как во многих случаях сохранялась нестабильность, что требовало проведения дополнительных вмешательств. Однако большинство травматологов-ортопедов остаются слабо осведомлены о потенциальных преимуществах и возможностях радиочастотной абляции. Поэтому для их лучшего понимания полезно обратиться к истории развития РЧА в травматологии и ортопедии. Радиочастотная (РЧ) энергия имеет долгую историю в медицине, начиная с конца 19 века, Разработка РЧ-невротомии медиальной ветви поясничного отдела позвоночника при болях в фасеточных суставах включала участие различных медицинских специалистов и претерпела несколько модификаций с момента ее создания в начале 20 века (Russo et al., 2021). Известные достижения включают введение РЧ-электродов для денервации фасеточных суставов Шили в 1971 году и изобретение импульсной РЧ в 1998 году (Russo et al., 2021). В последние годы РЧА все чаще используется для лечения хронических болевых синдромов, связанных с дегенеративными заболеваниями позвоночника и суставов (Gvozdev et al., 2021). Несмотря на свою долгую историю, РЧ-хирургия продолжает развиваться как сложная хирургическая техника (Raus & Verhaert, 2018).

Рис.1 Первые электроды для радиочастотной денервации 1971 году докром Шили

Классификация: Хронический болевой синдром, согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), имеет несколько кодов, поскольку может быть связан с различными заболеваниями и состояниями. Однако в зависимости от причины хронической боли могут использоваться следующие коды: R52.1 — Постоянная боль (Хроническая боль) M54.5 — Боль в пояснице (если это боль в нижней части спины). G89.2

Хроническая боль неуточненная (если природа боли неясна или она не связана с конкретным заболеванием).

Общие принципы лечения болевого синдрома включают, в первую очередь, оценку неврологического статуса больного, а также психологических компонентов. В диагностике болевого синдрома одним из важных исследований является нейрофизиологическая оценка. Таким образом, можно оценить и

воздействовать на ноцицептивную и антиноцицептивную системы организма.

*Cosman, ER, Nashold, BS, and J. Ovelman-Levitt. Theoretical aspects of RF lesions in the dorsal root entry zone. *Neurosurgery* 15:945-950, 1084.

Рис. №2 - Анатомические точки для РЧА

Принципы Радиочастотной абляции: Радиочастотная абляция (РЧА) — это минимально инвазивное лечение, при котором для разрушения целевых тканей используется высокочастотный переменный ток посредством термической абляции [18]. По сравнению с другими медицинскими методами, РЧА имеет следующие основные преимущества:

1. Минимальное повреждение периферических нормальных тканей.
2. Отсутствие необходимости в общем наркозе.
3. Безопасное и длительное обезболивание.
4. Альтернатива при недостаточной результативности терапевтического лечения.

Он работает путем подачи радиочастотной энергии через специализированные электроды, вызывая резистивный нагрев в узком слое ткани (<1 мм) при прямом контакте с электродом

[19,20]. Этот нагрев приводит к коагуляционному некрозу в окружающей ткани.

Радиочастотная абляция (РЧА) — это минимально инвазивное лечение, при котором для разрушения целевых тканей используется высокочастотный переменный ток посредством термической абляции [21,22].

ВЧ-электрическое поле с частотой 480 кГц вызывает колебание ионов и нагрев тканей вокруг кончика электрода. При $t > 45$ и выше $^{\circ}\text{C}$ нагрев вызывает термическое разрушение нервной ткани.

Технологические достижения, такие как многоэлектродные системы и охлаждаемые кончики электродов, расширили возможности применения РЧА при различных заболеваниях, включая опухоли печени, сердечные аритмии и хронические болевые синдромы [23].

Основные точки воздействия при спинальных болевых синдромах

А: Симпатический ганглий, В: Ножка, С: Ганглий заднего корешка, D: Синувертбральный нерв, дающий начало ветвям D1, D4 : Восходящая ветвь, которая идет внутрикостно и дает начало базивертбральному нерву около ножки D2: Нисходящая Ветвь, снабжающая прилегающую заднюю продольную связку и диск, D3: Прямые ветви к межпозвоночному диску

Материалы и методы исследования. Настоящая работа основана на анализе результатов обследования и лечения 298 больных с хроническим болевым синдромом позвоночника, проведенного в период с 2019 по 2024 год. Из них 220 пациентам была выполнена радиочастотная абляция (РЧА) в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре нейрохирургии. С начала 2024 года, после открытия нового центра лечения болевого синдрома "Лекрис", произошёл значительный скачок в лечении хронического болевого синдрома позвоночника. Все пациенты прошли полное комплексное обследование, и 78 пациентам в данном центре была проведена РЧА.

Возраст пациентов варьировался от 18 до 82 лет. Среди них было 114 мужчин (38%) и 184 женщины (62%). Важно отметить, что 189 из 298 пациентов находились в социально активном возрасте, то есть между 18 и 59 годами. В соответствии с локализацией болевого синдрома, пациенты были распределены следующим образом: у 160 (53,6%) пациентов боль локализовалась в поясничном отделе, у 98 (32,8%) пациентов наблюдались боли в шейном отделе, а боли в грудном отделе были у 40 (13,6%) пациентов.

Анализ клинико-неврологической картины обследуемых показал, что у 130 (43,6%) больных был отмечен болевой синдром в пояснице (фасеточный синдром), которым была проведена РЧА латеральной ветви (medial branch RF). У 95 (31,8%) пациентов с корешковым болевым синдромом была выполнена радиочастотная денервация дорсального ганглия по субпедикулярному доступу (рис. №3). У 73 (24,6%) больных, после комплексного обследования, был диагностирован болевой синдром смешанного характера (корешковые и фасеточные боли), которым одновременно была проведена РЧА дорсального ганглия и латеральной ветви.

Рис. №3 - Интраоперационные рентгеновские снимки: А — снимок косой проекции во время РЧА латеральной ветви (medial branch);

В — снимок прямой проекции во время РЧА латеральной ветви (medial branch); С — снимок боковой проекции во время РЧА корешка (dorsal root ganglion); D — снимок прямой проекции во время РЧА корешка (dorsal root ganglion) с корешком L4 после введения контраста.

Анализ результатов лечения : Оценка результатов хирургического лечения больных проводилась по шкале ВАШ. Результаты хирургического лечения оценивались на до операции, момент выписки, 3-6 месяцев и 12-24 месяцев после операции.

Динамика интенсивности болевого синдрома по шкале ВАШ

Рис.№4 *Статистическая значимость рассчитана с применением Критерия Манна-Уитни; $p < 0,01$ в сроках 3-6 и 12-24 месяца.

Результаты показали, что до операции боль по шкале ВАШ при корешковых болях составляла 7,7 балла. Регресс болевого синдрома был достигнут до 3,5 балла. При смешанном характере

болевого синдрома через 3-6 месяцев после РЧА регресс болевого синдрома составил от 6,4 до 2 баллов.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПО ШКАЛЕ OSWESTRY DISABILITY INDEX (ODI)

Рис №. 5.

Оценка улучшения качества жизни пациентов проводилась с использованием 10-балльной шкалы Oswestry Disability Index (ODI). Результаты хирургического лечения показали, что в основной группе хороший результат был достигнут у 68,5% больных, удовлетворительный результат — у 27,1% больных, а неудовлетворительный результат был отмечен в 4% случаев.

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что радиочастотная абляция является перспективным методом лечения хронической боли в позвоночнике, особенно в случаях, когда другие терапевтические подходы оказываются неэффективными. Лечение хронического болевого синдрома требует комплексного подхода, включающего различные методы терапии для достижения наилучших результатов.

Список литературы

1. Peng B, Bogduk N, DePalma MJ, Ma K. Chronic Spinal Pain: Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. *Pain Res Manag* 2019;2019:1729059.
2. Burton AK, Tillotson KM, Main CJ, Hollis S. Psychosocial predictors of outcome in acute and subchronic low back trouble. *Spine (Phila 1976)* 1995;20:7228.
3. Sharma SC, Singh R, Sharma AK, Mittal R. Incidence of low back pain in workage adults in rural North India. *Indian J Med Sci* 2003;57:1457.
4. Koley S, Sandhu NS. An association of body composition components with the menopausal status of patients with low back pain in Taran, Punjab, India. *J Life Sci* 2009;1:12932.
5. Manchikanti L, Abdi S, Atluri S, Benyamin RM, Boswell MV, Buenaventura RM, et al. An update of comprehensive evidencebased guidelines for interventional techniques in chronic spinal pain. Part II: Guidance and recommendations. *Pain Physician* 2013;16:S49283.
6. Lord SM, Bogduk N. Radiofrequency procedures in chronic pain. *Best Pract Res Clin Anaesthesiol* 2002;16:597617.
7. Bogduk N. Pulsed radiofrequency. *Pain Med* 2006;7:396407.
8. Kapural L, Deering JP. A technological overview of cooled radiofrequency ablation and its effectiveness in the management of chronic knee pain. *Pain Manag* 2020;10:13340.
9. Vas L, Pai R, Khandagale N, Pattnaik M. Pulsed radiofrequency of the composite nerve supply to the knee joint as a new technique for relieving osteoarthritic pain: A preliminary report. *Pain Physician* 2014;17:493506.
10. Mikeladze G, Espinal R, Finnegan R, Routon J, Martin D. Pulsed radiofrequency application in treatment of chronic zygapophyseal joint pain. *Spine J* 2003;3:3602.
11. Manchikanti L, Kaye AD, Boswell MV, Bakshi S, Gharibo CG, Grami V, et al. A systematic review and best evidence synthesis of the effectiveness of therapeutic facet joint interventions in managing chronic spinal pain. *Pain Physician* 2015;18:E53582.
12. Furlan AD, Pennick V, Bombardier C, van Tulder M, Editorial Board, Cochrane Back Review Group. 2009 updated method guidelines for systematic reviews in the Cochrane Back Review Group. *Spine (Phila Pa 1976)* 2009;34:192941.
13. Manchikanti L, Falco FJ, Benyamin RM, Kaye AD, Boswell MV, Hirsch JA. A modified approach to grading of evidence. *Pain Physician* 2014;17:E31925.
14. Lim JW, Cho YW, Lee DG, Chang MC. Comparison of intraarticular pulsed radiofrequency and intraarticular corticosteroid injection for management of cervical facet joint pain. *Pain Physician* 2017;20:E9617.
15. MacVicar J, Borowczyk JM, MacVicar AM, Loughnan BM, Bogduk N. Cervical medial branch radiofrequency neurotomy in New Zealand. *Pain Med* 2012;13:64754.
16. Sapir DA, Gorup JM. Radiofrequency medial branch neurotomy in litigant and nonlitigant patients with cervical whiplash: A prospective study. *Spine (Phila Pa 1976)* 2001;26:E26873.
17. Lord S, Barnsley L, Wallis B, McDonald G, Bogduk N. Percutaneous radiofrequency neurotomy for chronic cervical zygapophyseal joint pain. *N Engl J Med* 1996;335:17216.
18. Gungor S, Candan B. The efficacy and safety of cooledradiofrequency neurotomy in the treatment of chronic thoracic facet (zygapophyseal) joint pain: A retrospective study. *Medicine (Baltimore)* 2020;99:e19711.
19. Rohof O, Chen CK. The response to radiofrequency neurotomy of medial branches including a bipolar system for thoracic facet joints. *Scand J Pain* 2018;18:74753.
20. Joo YC, Park JY, Kim KH. Comparison of alcohol ablation with repeated thermal radiofrequency ablation in medial branch neurotomy for the treatment of recurrent thoracolumbar facet joint pain. *J Anesth* 2013;27:3905.

21. McCormick ZL, Choi H, Reddy R, Syed RH, Bhave M, Kendall MC, et al. Randomized prospective trial of cooled versus traditional radiofrequency ablation of the medial branch nerves for the treatment of lumbar facet joint pain. *Reg Anesth Pain Med* 2019;44:38997.
22. Song K, Li Z, Shuang F, Yin X, Cao Z, Zhao H, et al. Comparison of the effectiveness of radiofrequency neurotomy and endoscopic neurotomy of lumbar medial branch for facetogenic chronic low back pain: A randomized controlled trial. *World Neurosurg* 2019;126:e10915.
23. Cohen SP, Doshi TL, Constantinescu OC, Zhao Z, Kurihara C, Larkin TM, et al. Effectiveness of lumbar facet joint blocks and predictive value before radiofrequency denervation: The facet treatment study (FACTS), a randomized, controlled clinical trial. *Anesthesiology* 2018;129:51735.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000